

ANALISIS VEGETASI TUMBUHAN MANGROVE DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKOSISTEM PESISIR LAUT DI PULAU SIRANDAH, KOTA PADANG

Kamelia Putri M.Nur (1910421021), Laboratorium Ekologi Tumbuhan, Jurusan Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Surel: 1910421021_Kamelia@student.unand.ac.id

Hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan/atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak untuk hewan tapi juga untuk manusia. Hutan mangrove menjadi salah satu subjek utama bagi pengembangan lingkungan di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari daratan, pulau, pesisir, dan pantai yang strategis karena di wilayah ini terjadi interaksi antara ekosistem darat dan laut. Ekosistem pesisir mencakup beberapa ekosistem, diantaranya yaitu ekosistem mangrove. Sebagaimana pendapat Kamal dkk (2005), ekosistem mangrove merupakan khas vegetasi dari suatu daratan pesisir, yang memiliki ekosistem yang kompleks dan berfungsi sebagai zona penyangga stabilitas ekosistem di daerah pesisir. Luas kawasan mangrove di Indonesia berkisaran 2,5-3,7 juta hektar. Indonesia merupakan tempat mangrove terluas di Asia Tenggara (75%) dan di dunia sekitar (18-27%), namun dikarenakan beberapa faktor kondisi mangrove mengalami penurunan (Giesen et al., 2007 ; Wetland International, 2013). Mangrove yang ada di kota Padang, memilikian luar areal sekitar 1.250,16ha (Aisyah dkk, 2011). Diketahui bahwa pulau ialah habitat komunitas mangrove yang bersifat dinamis, yaitu dapat berkembang dengan luas atau mengecil sering berjalannya waktu. Dikatakan pula bahwa mangrove berperan penting dalam pembentukan suatu pulau (Irwanto, 2006). Ekosistem mangrove juga terdapat fauna yang merupakan perpaduan dari fauna ekosistem terrestrial, peralihan dan perairan (Ashraf dan Habjoka, 2013). Fauna terrestrial ini berupa beberapa jenis serangga, laba-laba, aves, amphibi, reptile, mamalia, sedangkan untuk fauna peralihan hidupnya menempati daerah dengan substart yang keras atau akar mangrove maupun pada substrat yang lunak (Hogarth, 2007). Akar mangrove memiliki peran dalam fungsi ekologisnya yaitu merupakan habitat dari berbagai jenis biota laut, termasuk biota yang menempel pada akar mangrove. Alasan dilakukan penelitian ini untk mengetahui persebaran tumbuhan di suatu mangrove, dan pengaruhnya terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar mangrove tersebut, harapannya ditemukan suatu teori baru dalam penelitian ini.

Pulau Sirandah merupakan salah satu pulau kecil, tidak berpenghuni, memiliki pasir putih halus dan lantai hutan landai yang berada di Kec. Teluk Kabung Bungus Kota Padang. Pada pulau ini diduga memiliki tingkat keanekaragaman fauna yang tinggi terutama pada strata vertikal mangrove dan tumbuhan asosiasinya. Sebagaimana penelitian dari Rahmi (2007), menyatakan bahwa vegetasi hutan di pulau Sirandah ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon

termasuk mangrove dan tumbuhan asosiasinya, diantaranya *Barringtonia asiatica*, *Thespesia sp.*, *Hibiscus tiliaceus*, *Morinda citrifolia*, *Pongamia pinnata*, *Colophyllum sp.*, *Terminalia cattapa* dan *Cocos nucifera*. Berbagai jenis pohon yang memiliki banier yang banyak terdapat serasah pada lantai hutannya. Jenis fauna yang dijumpai diantaranya *Egretta sacra*, *Tinga sp.*, *Ducula bicolor*, *Capsychus saularis*, *Mabuya multifasciata*, beberapa jenis gastropoda serangga, laba-laba, dan amphibian. Berdasarkan hasil penelitian (Hirzan, 2017) pada pengamatan mangrove di Pulau Sirandah dari 3 jenis pohon mangrove ini, genus *Littorina* dan *Nerita* adalah genus dari gastropoda yang sering ditemukan. Hutan mangrove memiliki tipe dan jenis vegetasi yang berbeda sesuai dengan kondisi zonasi yang berhubungan dengan faktor fisika-kimia lingkungan, di antara faktor yang menyebabkan perbedaan vegetasi tersebut adalah jenis tanah dan pasang surut air laut (Rizki, 2020).

Alasan berikutnya adakah pengaruh lingkungan terhadap ekosistem suatu mangrove serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sebagaimana penelitian (Kordi, 2012) tipe vegetasi di pengaruhi oleh tekstur tanah, pH, endapan substrat yang terbawa oleh pengikisan dari darat dan beberapa faktor lingkungan lainnya, kemudian lebih lanjut faktor lingkungan seperti temperatur, curah hujan, tinggi tempat dan kondisi tanah juga mempengaruhi vegetasi untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi lingkungan ini juga berefek pada jenis, kerapatan, frekuensi individu yang mampu hidup, tumbuh dan berkembang biak di wilayah tersebut. (Setyawan & Sutarno, 2002) Lalu pasang surut air laut dan tekstur tanah merupakan dua di antara faktor lingkungan yang memiliki peranan dalam penyebaran bibit, daya tumbuh bibit dan pertumbuhan tumbuhan dewasa. Pasang surut dan aliran sungai akan mempengaruhi suhu lingkungan sekitar mangrove, suplai nutrisi dan pasokan udara ke sistem perakaran. Kondisi tanah pada area yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut ini biasanya akan lembek, sering berlumpur dan kondisinya anaerob. Pada area ini umumnya ditemukan tumbuhan yang kurang mampu bertahan pada kondisi garam yang tinggi.

Persebaran tumbuhan yang ada di mangrove dapat diketahui melalui metode analisis vegetasi. Sebagaimana pendapat (Annisa *et al*, 2016) metode yang digunakan yaitu plot kuadrat dengan cara belt transek sebanyak tiga jalur transek dan jarak antara masing-masing transek \pm 50 m. Setiap transek dibuat dengan posisi vertikal dimana panjang garis transek tegak lurus pada pinggirpantai hingga kearah daratan yang masih terdapat vegetasi kemudian peletakkan plot dilakukan secara sistematis samplingsebanyak 20 plot. dimulai dari pinggir pantai yang terdapat vegetasi diatas garis pasang surut kearah darat dengan meletakkan tiga jalur transek yang paralel satu sama lain dengan jarakantara transek \pm 50 m. Pengukuran panjang transek ditentukan dari tingkat yang disesuaikan dengan ketebalan vegetasi yang ada.

Vegetasi dasar atau tumbuhan bawah merupakan komponen penting dalam ekosistem hutan yang harus diperhitungkan perannya. Vegetasi dasar adalah lapisan tumbuhan penutup tanah terdiri dari herba, semak atau perdu, liana dan paku-pakuan. Didalam komunitas hutan vegetasi dasar merupakan strata yang cukup penting untuk menunjang kehidupan jenis-jenis tumbuhan lain (Manan, 1976). Indeks keanekaragaman yang rendah menunjukkan bahwa jenis yang ditemukan tidak begitu banyak dan hanya ditemukan jenis yang sama pada masing-masing

tegakan. Keanekaragaman jenis yang rendah disebabkan oleh suatu daerah yang didominasi oleh hanya jenis-jenis tertentu saja. Keanekaragaman jenis yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas yang tinggi, karena di dalam komunitas itu terjadi interaksi antara jenis yang tinggi (Indah *et al*, 2012). Berdasarkan suatu penelitian menunjukkan bahwa jenis tersebut mempunyai daya adaptasi tinggi terhadap kondisi fisika dan kimia lingkungan hutan, mempunyai daya kompetisi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti ruang, unsur hara, air, cahaya matahari dan sumber daya lainnya untuk kelangsungan hidupnya serta memiliki kemampuan reproduksi yang lebih baik dibandingkan dengan jenis yang lain dalam komunitas hutan (Suwardi *et al*).

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan tumbuhan yang ada di suatu mangrove memiliki peranan yang penting terhadap ekosistem di mangrove tersebut, pada ekosistem ini bukan hanya ada tumbuhan tapi juga terdapat hewan seperti beberapa jenis serangga, laba-laba, aves, amphibi, reptile, mamalia, sedangkan untuk fauna peralihan hidupnya menempati daerah dengan substrat yang keras atau akar mangrove maupun pada substrat yang lunak. Jadi dari kedua aspek ini saling mempengaruhi dan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashraf, M. and N. Habjoka. 2013. Tropical Mangroves; Biologically Most Diverse “The Global 200” Ecosystem : Megachiroptera as Key Ecological and Conservation Tool. The MAP Newsletter, Issue 315.
- Asmayannur, Indah, Chairul, dan Zuhri Syam. 2012. 172 Analisis Vegetasi Dasar di Bawah Tegakan Jati Emas (*Tectona grandis* L.) dan Jati Putih (*Gmelina arborea* Roxb.) di Kampus Universitas Andalas. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 1(2) : 172-177.
- Bejo, Adi Suwardi, Erizal Mukhtar dan Syamsuardi. 2013. Komposisi jenis dan cadangan karbon di hutan tropis dataran rendah, ulu gadut, sumatera barat. *Berita Biologi* 12(2).
- Giesen, W., S.Wulffraat, M.Zieren and L.Scholten. 2007. *Mangrove Guidebook for Southeast Asia. Thailand. Dharmasarn Co., Ltd. FAO and Wetlands International.*
- Hogarth, P. J. 2007. *The Biology of Mangroves and Seagrasses.* New York: Oxford University Press Inc.
- Irwanto. 2006. *Keanekaragaman Fauna Pada Habitat Mangrove.* Yogyakarta.
- Kamal, E., L. Hermalena, R. Tamin dan M.L. Suardi. 2005. *Mangrove Sumatera Barat.* Pusat Kajian Mangrove dan Kawasan Pesisir. Padang. Universitas Bung Hatta.
- Kordi KG. 2012. *Ekosistem mangrove potensi, fungsi, dan pengelolaan.* Jakarta, Rineka Cipta.
- Manan, S. 1976. *Pengaruh Hutan dan Manajemen Daerah Aliran Sungai.* Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Novianti, Annisa Samin, Chairul, dan Erizal Mukhtar. 2016. Analisis vegetasi tumbuhan pantai pada kawasan wisata pasir jambak, Kota Padang. *Jurnal Biocelbes*, Vol. 10 No.2, ISSN: 1978-6417.
- Rahmi, A. 2007. *Kajian Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil Bungus Teluk Kabung, Padang Untuk Pengelolaan Ekowisata Bahari.* Skripsi Sarjana. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor.
- Riyadi, Hirzan, Indra Junaidi Zakaria, dan Izmiarti. 2017. *Diversitas Gastropoda pada Akar Mangrove di Pulau Sirandah, Padang, Sumatera Barat.*
- Rizki & Irma Leilani. 2020. *Sebaran jenis tumbuhan mangrove di teluk buo bungus padang indonesia distribution of mangrove species in teluk buo bungus padang Indonesia.* *Journal of Tropical Biology*, Vol 8 (No. 1).
- Setyawan AD, Sutarno AS. 2002. *Biodiversitas genetik, spesies, dan ekosistem mangrove di Jawa.* Kelompok Kerja Biodiversitas Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal. 3-9. [6].
- Wetlands International. 2013. *Press Release : Mangrove Pelindung Wilayah Pesisir.* *Warta Konservasi Lahan Basah.* 21 (4) : 6-7.